

ADABIYOT DARSLARI ORQALI O‘QUVCHILARDA SHARQONA TARBIYANI SHAKLLANTIRISH

Bobojonova Xurshida Komiljon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika institute O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2 – bosqich
magistranti

Annotatsiya : ushbu maqolada adabiyot darslari orqali o‘quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyalarni rivojlantirish, dars jarayonida o‘quvchilarni milliy qadriyatlarga muhabbat ruhida tarbiyalashga doir fikr-mulohazalar, sharqona tarbiyaning namoyon bo‘lishi haqidagi mulohazalar bayon qilingan

Kalit so'zlar : milliy va umummadaniy kompetensiya, sharqona tarbiya, iroda qudrati, "Qanoat hikoyasi", " Dunyoning ishlari".

Mustaqillikka erishganimizdan so‘ng yurtimizda juda ham ko‘p o‘zgarishlar yuz berdi. Ilm-fanga, sportga va boshqa barcha sohalarga qaytadan yuksak e‘tibor berildi. Erkinlikni qo‘lga kiritganimizdan keyin mustaqil fikrlaydigan, o‘z-o‘zini anglaydigan, jamiyat manfaatlarini o‘ylaydigan har tomonlama yetuk va komil insonni tarbiyalash davlatning ustuvor vazifalaridan qilib belgilandi. Uni amalga oshirish esa avvalo o‘quvchilarning ruhiy ma‘naviyatini boyitish va mustaqil fikrlashni taqozo etadi.

Vatanga sadoqat, do‘stga ishonch, oilaga mehr-muhabbat, kattalarga hurmatda kichiklarga izzatda bo‘lish tuyg‘usini shakllantirish milliy qadriyatlarimizni asl ko‘rinishi desak xato qilmagan bo‘lamiz. Yoshlarga ayniqsa, maktab yoshidagi o‘quvchilarga faqat dunyoda bo‘layotgan voqelik haqida, odob-axloq qoidalari, mehr-sadoqat tushunchalari haqida bilim berishning, to‘xtamasdan tanbeh berishning o‘zi uning ma‘naviy –axloqiy tarbiyasi, milliy qadriyatlarni shakllantirish uchun yetarli bo‘lmaydi.[1, 34] Balki, unda iroda qudrati, mas‘uliyat tuyg‘usini shakllantirish, ongida, shuurida atrof muhitga, mehnatga, kasbiga, do‘stlariga, oila a‘zolariga, ilmga, qalban va ruhan o‘zga insonlarga mehrlil va saxovatli bo‘lish

tuyg‘usini uyg‘otishga, qalbida ulkan maqsadlar tug‘ulishiga va atrofida yuz berayotgan yaxshi –yomon hodisalarga o‘z munosabatini bildira olishga yordam beradi. Sharqona tarbiya tushunchasi Sharq mamlakatlari xalqlari xususan bizga ham tegishli bo‘lgan fazilatlarni o‘zida namoyon etadi. Tarixiy manbalarda yozilishicha, moddiy va ma‘naviy madaniyat maskanlari qadim zamonlardan beri Yaqin, O‘rta va Uzoq Sharq mamlakatlaridir.[2. 21]

Sharq xalqlarining barchasiga xos bo‘lgan fazilatlar mavjud bo‘lib, ular jumlasiga xalqlarning vazminligi, sabr-toqatlighi, ijtimoiy muammolarni kelishuv yo‘li bilan hal etish, mehribonlik, birdamlik va boshqalar kiradi.

Adabiyot darslaridagi hikoyalar, qissalar, romanlardagi qahramonlarning kiyinish uslubiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, asosan, ayollarimizning milliy libosda, qizaloqlarning ixchamgina atlas ko‘ylakchalarda, yoshi katta nuroniy bobolarimizni oq yaktalarda gavdalantirilishi ham milliyligimizdan dalolat beradi. Ularning nutqidagi so‘zlashish madaniyati, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, ota-onaga qanday muomalada bo‘lish kerakligini o‘qish orqali o‘quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyani shakllantirishga ko‘maklashadi.

Ispaniyalik bir faylasuf olim butun umrini xalqlarning urf – odatlarini, axloq-odobini o‘rganishga, tadqiq etishga bag‘ishlagan ekan. Ittifoqo, o‘sha olim bizning yurtimizga tashrif buyurib, Toshkent, Samarqand, Buxoroda bo‘libdi. Yurtiga qaytib borgach : “Hozirgacha o‘rgangan, tadqiq qilgan barcha ishlarimni o‘n besh yoshli o‘zbek qizalog‘ining o‘rnidan turib, qo‘lini ko‘ksiga qo‘ygancha choy uzatis hdagi odobiga, nazokatiga almashtirishga rozi edim”, degan ekan. Biz shunday yuksak va madaniyatli xalqning farzandi ekanligimizdan har qancha faxrlansak, g‘ururlansak arziydi.[3,44]

Ota-onaning ko‘nglini olish, har doim xizmatida shay turish, ko‘ziga tik qaramaslik har bir farzand uchun ham farz ham qarzdir. Ularning duolarini olgan farzandlar hech qachon kam bo‘lmaydilar. Alisher Navoiy hazratlarining “ Otang oldida boshingni fido qilib, onang uyin jisingni sadaqa qilsang arziydi” degan nasihati barcha yoshlarning shiori bo‘lishi, amaliy dastur etib berilishi lozim.[4,43]

Asrlar mobaynida shakllangan va hayotimiz mazmuniga aylanib qolgan insoniy fazilatlar va qadriyatlar har doim alohida qimmatga egadir. Jumladan, sabr–toqatlik, qanoatlilik. “Sabr qilsang g‘o‘radan halvo bitadi” degan naql ham bejiz aytilmaganligi barchamizga ayondir. Ushbu qanoatlilik timsolini biz O‘tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asaridagi “Qanoat“ hikoyasi qahramoni misolida ko‘rishimiz mumkin. Hikoyada o‘zbek ayolining matonati, barcha narsaga ko'kib ketishi sabr – qanoatlilik fazilatlar ulug‘langan bo‘lsa, hikoyaning ikkinchi qahramoni “Kelinoyi” deb murojaat qilinadigan ayol orqali noshukrlik, barcha narsaga noliyverish singari salbiy fazilatlar qoralangan. Biz mana shu singari hikoyalar, qissalarni bolalarga o‘qitish orqali ularning ongida salbiy va ijobiy fazilatlar haqida tushunchalarni shakllantira olamiz. Xalqimizda “Qanoatli odam – odamlarning yaxshisidir, qanoatli odam boylarning boyidir” degan ibratli fikrlar bejizga aytilmagan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Insoniyat hayotida tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan bunday o‘zbekona xislatlar insonni ma‘naviy jihatdan tarbiyalab boradi. Biz shunday o‘zbekona fazilatlar, odatlar, an‘analar orqali o‘quvchilarning ongida, shuurida sharqona tarbiyani shakllantirishimiz, qalbida ularga nisbatan muhabbat tuyg‘usini uyg‘otishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati :

1. Qurbonova F. Umummadaniy kompetensiya ta‘limning ajralmas qismi sifatida. Ta‘lim, fan va innovatsiya jurnali. 2023y,2-son, 34b.
2. Qurbonova F. Umummadaniy kompetensiya ta‘limning ajralmas qismi sifatida. Ta‘lim, fan va innovatsiya jurnali. 2023y, 2-son, 21b.
3. Tuxtayev O.X. Tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarning o‘rni. T.: Qamar.2022y, 44-46b.
4. Tuxtayev O.X. Tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarning o‘rni. Uslubiy qo‘llanma.T.: Qamar. 2022y, 43b.
5. Z.Ismoilov. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. – Toshkent. 2003.